

Usos do primitivismo. Pedra, barro e arquitetura moderna.

Cláudia Costa Cabral

Arquiteta, Dra. em Arquitetura

Professora Associada

Departamento de Arquitetura

PROPAR Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura

UFRGS Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Helena Bender

Arquiteta, Mestranda

PROPAR Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura

UFRGS Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Rua Sarmiento Leite, 320, sala 201

Porto Alegre, RS – CEP 90050-170

Fone-fax: (51) 33 16 34 85

cabrafendt@terra.com.br

Usos do primitivismo. Pedra, barro e arquitetura moderna.

Resumo

Apesar de problemáticas, as noções de “primitivo” e “primitivismo” foram categorias essenciais para a arte e a arquitetura moderna latino-americanas, tanto para produtores (arquitetos e artistas), quanto para os seus intérpretes (historiadores e críticos), estando intensamente associadas à contribuição latino-americana à modernidade universal, e à apreciação dessa contribuição. Este texto tem por objetivo cercar determinados “usos do primitivismo” na arquitetura do cone sul americano, que coincidem com a presença de materiais naturais como a pedra e o barro, e de técnicas construtivas pré-industriais a eles associadas. Embora esta presença possa ser discutida apenas nos termos de uma relação com o “vernáculo”, escolho propositalmente a noção de “primitivismo”, por exibir um impasse (de certa forma indiferente ao vernáculo), de uma ligação intelectual, e não natural, com a tradição. O trabalho finaliza com dois concursos, Monlevade (Brasil, 1936) e Viviendas Rurales (Argentina, 1939), examinando a proposta de Lucio Costa para a casa operária de Monlevade e as alternativas do grupo Austral para a casa rural argentina.

Abstract

Despite problematic, the notions of “primitive” and “primitivism” were essential categories to Latin American art and architecture, for both producers (architects and artists) and interpreters (historians and critics). These notions are strongly associated with Latin American contribution to the universal modernity, and with the critical reception of this contribution. The main goal of this text is to point out certain “uses of primitivism” in South American architecture, which coincides with the presence of natural materials such as stone and clay, and pre-industrial constructive techniques. Although this presence can be also discussed in terms of its relationship with the vernacular, the notion of “primitivism” was chosen on purpose, as it exhibits an impasse (in some way indifferent to the vernacular), of an intellectual, and not natural, connection with tradition. The article finishes with some notes on two competitions, Monlevade (Brazil, 1936) and Viviendas Rurales (Argentina, 1939), discussing Lucio Costa’s proposal for a worker house at Monlevade and the alternatives presented by Austral group to rural houses in Argentina.

Palavras-chave/Key-words: primitivismo, Monlevade, Austral / Primitivism, Monlevade, Austral

Usos do primitivismo. Pedra, barro e arquitetura moderna.

Fig. 1. Domus 3, "Anteproyecto para viviendas rurales".

Fonte: *Austral 2*, Buenos Aires, setembro de 1939.

Prólogo: as vicissitudes do primitivo

O primitivo é um mito? O próprio Jean-Jacques Rousseau, a quem devemos a ideia do “nobre selvagem”, de certa forma duvidou da sua existência. É bem conhecida a passagem do prefácio ao *Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens* em que Rousseau, ao justificar a necessidade de pensar sobre o “estado natural” da humanidade, adverte que se trata de “conhecer bem um estado que não existe mais, que talvez não tenha existido, que provavelmente não existirá nunca”.¹ Apesar disso, convocado em seus dois sentidos, nem sempre coincidentes, de retorno à origem ou de oposição ao “civilizado”, o “primitivo” constituiu um tema recorrente no plano da cultura e das artes em geral, seja como referência literária, recurso formal ou instrumento crítico.

Desde o final do século XX, o “primitivo” ocupa nas ciências humanas uma posição curiosa. Por um lado, a sua existência objetiva é negada, pela simples razão de que o termo não parece aplicável a nenhuma cultura realmente existente. À exceção de alguns últimos adeptos do paradigma evolucionista, explica Kurasawa em “A Requiem for the primitive”, ninguém mais parece disposto a aceitar a ideia de que se possa “equiparar as sociedades indígenas com uma condição primordial do homem”, de modo que o “primitivo”, como conceito, teria se convertido numa espécie de “significante sem um referente”.² Por outro lado, este significante sem referente não só não desapareceu de cena, como tornou-se alvo de controvérsias, principalmente de

natureza política. Recentemente, o mero emprego do termo “primitivo”, em substituição à indicação geográfica da cultura em questão, tem sido interpretado por alguns como construto ideológico eurocêntrico, cujo uso indica, necessariamente, uma pretensão de superioridade para com o “outro”, a despeito de que, mesmo no quadro de referência europeu, o primitivo tenha sido constantemente evocado tanto em sentido positivo quanto pejorativo.³

Nas artes, a questão não é menos ambígua. Gombrich já antecipava, em “O primitivo e seu valor na arte” (1979), que a noção de primitivo estava se tornando problemática “num século em que perdemos a fé na superioridade de nossa própria cultura”.⁴ Ao mesmo tempo, ele apontava o papel central desta noção problemática para a constituição da arte moderna, desde que Picasso, Epstein e Moore recorreram aos “ídolos estranhos e desgastados de um mundo perdido” para modificar os seus modos de proceder na arte.⁵ Poucos anos depois, a polêmica em torno do primitivo atingiria a exposição *Primitivism in Twentieth Century Art*, organizada por William Rubin para o MoMA (New York, 1984), que apesar de seu enorme interesse documental e artístico, não escaparia de críticas ansiosas por denunciar o engajamento europeu com o primitivo como a última etapa da exploração colonial.⁶

A visão de Gombrich era menos reducionista, e mais perspicaz. Assim como Goldwater havia feito no clássico *Primitivism in Modern Art* (1938), Gombrich estava se referindo a um processo intelectual, através do qual os artistas de vanguarda encontraram na arte africana respostas aos seus questionamentos contemporâneos no plano dos procedimentos artísticos.⁷ A arte africana que Picasso teria conhecido através de Matisse, ou em suas visitas ao recém-inaugurado Museu Etnográfico de Paris (1907), ofereceu sobretudo soluções para os problemas formais com que estes artistas haviam se deparado em seu próprio trabalho, na pintura e na escultura. São conhecidas as relações entre este interesse pelo primitivo e a transformação dos conceitos de representação, e o afastamento progressivo da tradição renascentista de “verossimilhança e naturalismo”.⁸ Matisse e Picasso encontraram na arte primitiva certas estruturas compositivas, figurativas e simétricas, porém não comprometidas com a correspondência anatômica, que constituíam alternativas à representação naturalista; foram estas estruturas que eles usaram para transformar as estruturas de composição das suas próprias obras.

Gombrich toma nota de que determinadas opções compositivas e plásticas de Picasso significaram, naquele momento, abrir mão de “habilidades e refinamento” adquiridos: o conhecimento das proporções corretas, a habilidade para representar perfeitamente a figura humana, o domínio da perspectiva na pintura, ou o domínio técnico próprio da escultura (como por exemplo, no aspecto rude da *Cabeça de Mulher* de 1909, cuja forma facetada foi associada à invenção do cubismo na pintura). Gombrich estabelece alguns pontos que são centrais para o argumento que este texto irá desenvolver: a “reversibilidade” dessa posição (Picasso voltou a fazer retratos naturalistas e refinados quando bem entendeu); a tensão entre uma operação

intelectual visualmente sofisticada, e o descarte da “habilidade e do refinamento”; a consciência da natureza essencialmente “não primitiva” do “primitivismo”.⁹

Na arquitetura, a atração pelo “primitivo” motivou investigações muito diferentes em seus objetivos e perspectivas. Basta que se pense, por exemplo, em duas obras que são referências habituais no assunto, como *Architecture without Architects*, de Bernard Rudofsky, e *Adam’s house in Paradise*, de Joseph Rykwert.¹⁰ Onde Rudofsky usou o interesse pelo primitivo para colecionar uma série de exemplos anônimos, que de algum modo desejava contrapor à ideia de arquitetura como atividade culta, Rykwert tratou justamente de recuperar a historicidade própria do primitivo no âmbito de um pensamento disciplinar.¹¹ Num esforço recente para situar a questão no campo da arquitetura e do urbanismo modernos, Michelangelo Sabatino indicou três manifestações do primitivo: no diálogo entre modernismo e tipologias construtivas arcaicas (cavernas, cabanas e tendas); na busca pela natureza (seja restaurando sua presença na cidade, ou seja deixando a cidade para reencontrá-la); e finalmente, “no desejo de integrar tectônicas e tecnologias da arquitetura vernácula e práticas construtivas contemporâneas, abrindo um diálogo entre o *hand-made* e o *machine-made*.”¹²

A aparição da pedra e do barro na arquitetura moderna tem uma relação direta com este terceiro caso, e portanto, com o vernáculo. Este texto pretende cercar determinados “usos do primitivismo” na arquitetura do cone sul americano, que coincidem com a presença de materiais naturais como a pedra e o barro, e de técnicas construtivas pré-industriais a eles associadas. Estou consciente de que esta presença poderia ser discutida apenas nos termos de uma relação com o vernáculo, ou mais simplesmente, com a tradição. Escolho propositalmente a noção de primitivismo porque, como pretendo demonstrar, ela exhibe um impasse (de certa forma indiferente à noção de vernáculo), de uma ligação intelectual, e não natural, com a tradição.¹³

Fig. 2. Juan O’Gorman, Casa do arquiteto, México D.F. 1949-1953 (demolida).

Fonte: Víctor Jiménez, *Juan O’Gorman. Principio y fin del caminho*. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2002.

A questão na América Latina

O engajamento da América Latina com estas noções tem uma larga história. Nas artes, o “historicismo indigenista” foi um dos temas da pintura acadêmica do século XIX, combinado a inclinações políticas, geralmente liberais, de resgatar elementos da cultura pré-colonial, e ao desejo de encontrar-se com mundos intocados pelo progresso.¹⁴ Também os artistas viajantes (Debret, Rugendas, Humboldt, Catherwood, etc.), que participaram das expedições europeias ao novo mundo, motivadas não apenas por interesses econômicos e militares, mas pelo apetite do Iluminismo pela natureza e pelo conhecimento do mundo tangível, contribuíram para a construção de um imaginário americano em que muitas vezes se insinua a idade mítica, o retrato de um estado natural de “nudez e inocência”.¹⁵ Conscientes do mito da selva e de suas possíveis conotações, as vanguardas artísticas latino-americanas da primeira metade do século XX retrabalharam o tema do primitivo de acordo com projetos críticos, do muralismo mexicano ao antropofagismo brasileiro. Este engajamento das vanguardas latino-americanas com o primitivo foi suficientemente descrito, no que concerne a seus fundamentos político e identitários, e seus vínculos com o estabelecimento de consciências nacionais.¹⁶

Uma interpretação prevalente na apreciação das figuras do primitivo na arquitetura latino-americana em princípio coincide com essa leitura. Esse é o caso da visão de Felipe Hernández e Lea Allen, desenvolvida no ensaio publicado na coletânea *Primitive: Original Matters in Architecture* (2006), que recentemente atualizou o debate sobre o “primitivo” no território da arquitetura, no âmbito internacional. Hernández e Allen consideram a noção de primitivismo inseparável da questão do colonialismo, e portanto da oposição entre metrópole e periferia. Segundo estes autores, duas atitudes diferentes foram exploradas nas manifestações do primitivismo pelas vanguardas artísticas, incluída a arquitetura. De um lado estaria o que eles chamam de “usos metropolitanos do primitivismo”, que têm por objetivo romper com os códigos de representação (o exemplo é justamente Picasso) e expor uma condição de “crise metropolitana de crença na eficácia e na ética do império”; do outro lado, estariam os “usos periféricos”, através dos quais a cultura pós-colonial apropria-se do primitivo para “re-imaginar seu próprio passado, bem como inserir experiências e conhecimentos alternativos no cânon europeu.”¹⁷

Certamente a explicação de Hernández e Allen é plenamente satisfatória para enquadrar as manifestações do primitivismo na “periferia” quando estas manifestações são prioritariamente parte de um projeto político e identitário, de revalorização do regional. Contudo, como se adverte pelo próprio esquema que eles oferecem, esse não é o único uso do primitivismo observado no âmbito da produção artística. Quando Hernández e Allen atribuem ao “uso metropolitano” do primitivismo o papel de romper com os códigos de representação estabelecidos, como fez Picasso, eles deixam a porta aberta para que se enxerguem outros matizes do problema, no qual o uso do primitivismo tem que ver muito menos com questões exteriores (políticas, identitárias, etc.) do que com questões interiores à prática artística. O primitivismo aparece como problema

artístico, e não só como problema político. Mas se é assim, essa interpretação sugere uma divisão de tarefas, com o “centro”, identificado com a Europa, investigando o primitivismo como questão artística, e a “periferia”, identificada com a América Latina, investigando o primitivismo como parte de uma agenda política.

De um modo análogo, a presença de materiais naturais como a pedra e o barro na arquitetura moderna latino-americana, como materiais geralmente autóctones, supostamente portadores de uma “autenticidade” fora do alcance dos materiais industrializados, tem sido reconhecida como parte de um programa de revisão dos pressupostos universalizantes do movimento moderno.¹⁸ Segundo essa lógica, a exploração de propriedades expressivas da pedra e do barro – rusticidade, aspereza, sintonia com a paisagem natural –, e o emprego das técnicas construtivas tradicionais, estariam associadas a certa ideia de honestidade e adequação, que poderia ser esgrimida “contra a implantação de valores e modelos culturalmente alheios”.¹⁹ Conforme o fórum de debate, poderia ser ainda esgrimida contra as moléstias de que se acusou a arquitetura moderna como movimento internacional, ou, eventualmente, ser exibida como prova da existência de tantos “modernismos” quantos se quiser enxergar.

Não é difícil encontrar figuras do primitivo na arquitetura moderna latino-americana que pareçam ajustar-se a esses raciocínios, da presença das alvenarias de tijolo e pedra em composições modernas à radicalidade da casa-caverna que Juan O’Gorman (1949-1953) construiu para si no México, literalmente encravada no lugar, dentro da pedra (fig. 2).²⁰ Mas, simetricamente, deveríamos considerar falsa e arbitrária a famosa “grande parede de pedra” do atelier de Le Corbusier da rua Nungesser-et-Coli em Paris, cuja textura e aparelhagem real ele considerou como uma “espécie de adversário”?²¹ Ainda não. A versão historiográfica do uso do primitivismo como projeto de resistência cultural sugere uma certa especificidade regional, a que talvez a resposta artística não se limite.²²

Do primitivo ao primitivismo

A primeira distinção que cumpre examinar está entre o conceito de primitivo e o conceito de primitivismo. O conceito de “primitivo” envolve sempre alguma forma de distância, uma vez que nenhuma sociedade ou criatura pode reconhecer a si mesma como primitiva. O primitivo refere-se a algo que está distante no tempo, como a ideia da cabana primitiva na teoria da arquitetura, ou distante no espaço, quando adjetiva um grupo social considerado num estágio cultural anterior, tendo em vista a ideia do progresso técnico como processo cumulativo. O conceito de primitivo pode ser usado pejorativamente, para indicar um atraso cultural, mas não necessariamente. Ao contrário, como explicou Jacques Le Goff:

“Para dominar o tempo e a história e satisfazer as próprias aspirações de felicidade e justiça ou os temores face ao desenrolar ilusório ou inquietante dos acontecimentos, as sociedades humanas imaginaram a existência, no passado e no futuro, de épocas excepcionalmente felizes ou catastróficas e, por vezes, inseriram essas épocas originais ou derradeiras numa

*série de idades, segundo uma certa ordem. O estudo das Idades Míticas constitui uma abordagem peculiar, mas privilegiada das concepções do tempo, da história e das sociedades ideais. A maior parte das religiões concebe uma idade mítica feliz, senão perfeita, no início do universo. A época primitiva – quer o mundo tenha sido criado, ou formado de qualquer outro modo – é imaginada como uma Idade do Ouro.*²³

A teoria de Rousseau, certos aspectos do Romantismo, o interesse do Iluminismo europeu pela natureza americana, são ecos desse modo de entender o primitivo. Como esclarece Le Goff, o que está em causa é a ideia de progresso, e em simultâneo com essa, também a de civilização: será que o progresso está no desenvolvimento das técnicas, artes e costumes, ou será que tudo era melhor no início? Uma das características das “idades míticas” é precisamente a negação do sentido da história, em favor de uma concepção cíclica.²⁴

Dalibor Vesely reforça esse ponto: a “descoberta do primitivo” pelo Iluminismo é inseparável da consciência do progresso, que se manifesta tanto na querela entre antigos e modernos quanto na noção do bom selvagem.²⁵ Vesely aponta ao mesmo tempo para uma possível dualidade entre “cultura” e “civilização”, que contribui para a formação do conceito de primitivo no pensamento dos séculos XVIII e XIX. Civilização define-se principalmente como o processo cumulativo, baseado no progresso das técnicas, passível de ser universalmente difundido. Já o termo cultura, ao contrário, pode identificar ocorrências únicas, não transferíveis, e pode inclusive descrever situações de anacronismo e estagnação. Nessa nova situação, o significado cronológico e cultural de primitivo tende a ser idêntico, e “o primitivo pode ser usado como antítese da civilização”, seja como confirmação de sua superioridade ou como a sua crítica.²⁶

Foi principalmente no domínio da arte, explica Vesely, que o “primitivo” transformou-se em “primitivismo”. O primitivismo, ao contrário do interesse pelo primitivo, é um fenômeno novo, que não poderia haver existido antes do século XIX. Para que ele surgisse, o desenvolvimento interno da arte europeia teve de alcançar um determinado nível de autonomia, sem o qual a arte não poderia se haver liberado dos processos imitativos, na direção da criação independente e da auto-expressão.²⁷ Paul Klee, como destaca Vesely, não estava interessado na imagem externa da criança, mas em “como a criança desenhava ou pintava”; o primitivismo é, nessa acepção, uma forma de emancipação, identifica-se com a busca pela essência, e correspondente afirmação da autonomia artística. Como nesta passagem de Klee em *The thinking eye*, que Vesely recorda:

*“Se a minha pintura algumas vezes dá uma impressão primitiva, é devido a minha disciplina de reduzir tudo a poucos passos. É apenas economia, ou se você quiser, a mais alta sensibilidade profissional; de fato, precisamente o oposto do primitivo.”*²⁸

Vesely estabelece assim um contraponto fundamental à visão do primitivismo como atrelada e reduzida à questão identitária. Ele define o primitivismo antes de tudo como fenômeno artístico, que adquiriu existência mediante um processo disciplinar altamente intelectualizado; e como fenômeno inscrito na modernidade: “O primitivo, na forma do primitivismo, não é um fenômeno

periférico ou secundário. Ele emerge da profundidade da cultura moderna, da qual é uma das principais características”.²⁹

Os usos do primitivismo na arquitetura moderna latino-americanas tem sido compreendidos segundo posições que, se não necessariamente opostas em sua manifestação material, são antagônicas do ponto de vista teórico: primitivismo como parte de um projeto identitário, em que prevalece a valorização do primitivo por razões éticas e/ou políticas, em geral associadas a uma ideia de resistência cultural; primitivismo como projeto artístico, seja como busca pelo essencial, seja como estratégia de caracterização, mas sempre como afirmação de autonomia disciplinar. A primeira posição, como projeto identitário, está mais próxima de uma aceitação a priori do modelo centro-periferia (o que ela reivindica é colocar a periferia no centro); a segunda posição corresponde a uma atitude mais complexa, em que centro-periferia não tem necessariamente um rebatimento geográfico tão claro, e podem dar lugar a outras oposições (por exemplo, urbano-rural, ao invés de regional-universal).

É essa segunda posição a que interessa examinar mais de perto. Monlevade (Brasil, 1936) e Viviendas Rurales (Argentina, 1939) foram dois concursos realizados mais ou menos pela mesma época, cujos programas têm como ponto de convergência o estudo da pequena casa – operária no primeiro, rural no segundo. Tanto Lucio Costa na casa operária de Monlevade, quanto os membros do grupo Austral nas alternativas para as casas rurais, utilizaram materiais naturais (pedra, tijolo, cerâmica) e técnicas construtivas convencionais; para finalizar, seguem algumas breves notas sobre estes dois casos específicos que exemplificam o argumento do primitivismo como problema artístico.

A casa de Monlevade (1936)

“O barro armado de Monlevade é emblemático, porque não é a técnica tradicional estrita que se recomenda, mas seu aperfeiçoamento racional. A preocupação com o valor representativo do elemento de arquitetura ou composição não se faz em detrimento da preocupação com o seu valor funcional ou operacional. A simultaneidade de enfoque impede que a representação se reduza a um verniz ou que o pragmatismo impere desbragado. A parede de pau-a-pique não é só signo, nem só instrumentalidade.”

Carlos Eduardo Comas, 2002.³⁰

A Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira S.A. promoveu um concurso de projetos para uma vila destinada aos operários de sua usina, em João Monlevade, Minas Gerais, julgado em 1936. O edital pedia casas unifamiliares independentes, e equipamentos coletivos como igreja, escola, armazém, clube, a organizar-se sobre um terreno acidentado, evitando-se terraplanagens e nivelações. As construções deveriam ser de fácil execução e pouco custo, duráveis e perfeitamente impermeabilizadas.³¹ Lucio Costa foi um dos treze concorrentes. O vencedor foi Lincoln Continentino, de Belo Horizonte, com uma proposta convencional de casinhas isoladas, que o projeto de Lucio precisamente recusava.³² Do projeto de Lucio Costa para a pequena Vila

de Monlevade, interessa aqui destacar a interpretação tipológica e construtiva da casa.³³ Embora varie o número de dormitórios, a solução arquitetônica é homogênea. As casas são agrupadas duas a duas, formando blocos regulares e horizontais, dispersos no terreno natural segundo uma ordem tolerante, em que a clareza geométrica dos volumes arquitetônicos se define contra, e sobre, uma natureza deixada quase sem tocar.

Como ressaltou Comas, Lucio Costa inicia o Memorial Descritivo com uma citação de Olmsted, afirmando que “a preocupação com a beleza não deve nem seguir nem preceder a preocupação pragmática, mas deve inseparavelmente acompanhá-la”, que de partida esclarece sua posição diante do problema em estudo.³⁴ A seguir, Lucio Costa explica que não visitou o local, embora conhecesse a região, e assegura não “dispor de elementos que permitissem uma estimativa honesta – ainda que aproximada – do custo das diferentes obras a realizar”.³⁵ Assim, tendo em vista a acentuada declividade do terreno, ele considera: primeiro, que deve evitar os “delineamentos rígidos ou pouco maleáveis, procurando, pelo contrário, aquele delineamento que se apresentasse como mais elástico”, isto é, adaptável “às particularidades topográficas locais” (que ele não conhece com precisão); segundo, reduzir ao mínimo necessário os movimentos de terra; terceiro, “prejudicar o menos possível a beleza natural do lugar.”³⁶ São estes três requisitos que, segundo Costa: “... aconselham de maneira inequívoca o uso do sistema construtivo há cerca de vinte anos preconizado por Le Corbusier e Pierre Jeanneret, e já hoje por assim dizer incorporado como um dos princípios fundamentais da arquitetura moderna – os pilotis”.³⁷

Fig. 3. Lucio Costa, Casas para o Concurso de Monlevade, 1936.

Fonte: Instituto Antônio Carlos Jobim, Acervo digital Lucio Costa (www.jobim.org)

O pilotis permite afastar a casa do chão, obtendo, de partida, uma série de vantagens objetivas no que concerne à implantação: contornar o inconveniente de um terreno acidentado, cujo perfil exato provavelmente desconhece; reduzir a abertura de “cavas e fundações”, limitando-as aos pilares e à parede de pedra que separa cada duas casas; solucionar o tema da humidade; e ainda restituir ao inquilino uma área coberta de uso doméstico, protegida do sol e da chuva. Sobre essa bandeja de concreto, apoiada sobre a parede compartilhada de pedra e quatro ou oito pilares (conforme se trate de um conjunto de casas de dois ou mais dormitórios), é que se levanta a parte privada da casa, com relativa autonomia do pilotis, do ponto de vista programático – o acesso a casa se dá por meio de escadas que se desenvolvem a ambos lados da parede de pedra -, mas sobretudo do ponto de vista do sistema construtivo. Ao sistema pilotis, formulado na tradição moderna e culta, Lucio Costa sobrepõe um sistema construtivo rústico, derivado da casa de pau-a-pique e taipa convencional das zonas rurais (figs. 4-6). Conforme explica:

*“[o pilotis] permite o emprego, acima da laje – livre portanto de qualquer umidade – de sistemas construtivos leves, econômicos e independentes da sub-estrutura, por exemplo – sem nenhum dos inconvenientes que sempre o condenaram – aquele que todo o Brasil rural conhece: o “barro-armado” (devidamente aperfeiçoado quanto à nitidez do acabamento, graças ao emprego de madeira aparelhada, além da indispensável caiação); uma das particularidades mais interessantes do nosso ante-projeto é, precisamente, essa de tornar possível – graças ao emprego da técnica moderna – o aproveitamento desse primitivo processo de construir, quiçá dos mais antigos, pois já era comum no Baixo Egito, e que tem, ainda, a vantagem de simplificar extraordinariamente a armação da cobertura, aliviada pelos “pés-direitos” da própria estrutura das paredes internas.”*³⁸

Figs. 4-6. Lucio Costa, Casas para o Concurso de Monlevade, 1936.

Fonte: Instituto Antônio Carlos Jobim, Acervo digital Lucio Costa (www.jobim.org)

“O conjunto de pilotis e caixa de barro armado é o equivalente autóctone do pré-fabricado metálico nas casas Loucher, ambos encostados a uma parede de pedra” – observa Comas.³⁹ Le Corbusier havia projetado estas casas geminadas em 1929, com um esquema similar: as propostas coincidem no rebatimento simétrico das casas segundo uma parede de alvenaria de pedra ou tijolo, a ser realizada com materiais disponíveis no local, e na distinção entre o pilotis e o volume habitável da casa do ponto de vista do sistema construtivo. A diferença é que na proposta

de Le Corbusier a caixa correspondente a casa era um produto industrial, que “devia sair da fábrica embarcado num vagão”, e depois montado a seco (fig. 7).⁴⁰

Fig. 7. Le Corbusier, Casas Loucher, 1929.

Fonte: Willy Boesiger, *Le Corbusier*, Barcelona: Gustavo Gili, 1980.

A proposta de Lucio não envolve a casa produzida industrialmente, como requer a proposta de Le Corbusier, mas não por isso é menos sistemática, serial e reprodutível, ou menos moderna; tampouco a pedra e o barro a fazem mais latino-americana. Como disse Clorindo Testa sobre a Casa Errázuriz (1930), quando perguntado sobre regionalismo: “... projeto soberbo, parede de pedra e vigas de madeira, enfim, Le Corbusier contestou com o que havia no sitio de Chile onde a casa seria feita... Também podes fazê-la na campanha francesa.”⁴¹ Não obstante, outros viram nas casas de Monlevade o reflexo de um “drama”, esforço compulsório de adaptação feito por Lucio Costa “para conciliar seu fascínio pelo novo com seu respeito pelo tradicional”, num processo em que as Casas Loucher de Le Corbusier “sofrem todas as transgressões necessárias e dolorosas para ajustar o sistema Domino a nossa realidade”, obtendo como resultado “a modernidade possível e o testemunho da confusão entre cultura nacional e cultura arquitetônica: barro e taquara sobre pilotis de concreto.”⁴²

O “testemunho da confusão entre cultura nacional e cultura arquitetônica” corresponde, na verdade, a uma solução perfeitamente exemplar e lógica, desde o ponto de vista do ofício da arquitetura.⁴³ Monlevade parece menos uma questão de “respeito pelo tradicional” a motivar uma forma híbrida, do que o uso racional da tradição (entanto que maneira de construir “primitiva”, porque anterior, com relação ao estado atual do conhecimento) para melhor resolver um problema contemporâneo de projeto. Se por “confusão” se puder entender uma certa tensão, correspondente ao não ocultamento da distância entre a técnica tradicional – técnica primitiva -, e o seu emprego numa condição plenamente moderna, justificado pelo estado atual do conhecimento, e não pela autoridade apriorística desta tradição, talvez a passagem seja interessante para demonstrar o primitivismo como operação intelectual e artística, através da qual Lucio Costa faz uso da pedra e do barro de modos que não estão limitados pela tradição vernácula, assim como não são por ela legitimados.

O rancho Austral (1939)

“Vivanco refere-se assim a este projeto: ‘foi considerado como um ranchinho; mas não era um ranchinho, era uma casa perfeitamente funcional que felizmente para o Pampa é o rancho. Um rancho é uma arquitetura moderna, não sei se os argentinos se deram conta.’”

Jorge Francisco Liernur; Pablo Pschepiurca, 2008.⁴⁴

O Banco de la Nación Argentina promoveu o concurso Viviendas Rurales em 1939, visando o estudo de protótipos de casas rurais, higiênicas e econômicas, adequadas à vida no campo, e adaptadas aos distintos climas em que se produziam as principais atividades agrárias no território argentino. Cada participante podia apresentar até três ante-projetos de vivenda mínima rural para cada zona climática definida pelo concurso: zona quente; zona temperada; zona fria. O programa estabelecia que as casas seriam de dois dormitórios (com possível ampliação), com superfície aproximada de 45 metros quadrados, acrescida de espaços exteriores cobertos, adequados ao clima correspondente. Os protótipos deveriam adaptar-se às zonas a que estavam destinados “nas características gerais de sua exterioridade e nos materiais usados.”⁴⁵

Entre os 220 trabalhos recebidos em julho de 1939, estavam propostas submetidas por membros do recém-formado Grupo Austral, que Antonio Bonet, Ferrari Hardoy e Juan Kurchan acabavam de fundar em Buenos Aires. O catalão Antonio Bonet havia conhecido os argentinos Ferrari Hardoy e Juan Kurchan no atelier de Le Corbusier da rua Nungesser-et-Coli em Paris, onde os três coincidiram em 1937: Ferrari Hardoy e Kurchan desenvolviam para Le Corbusier o Plano de Buenos Aires; Bonet, com o chileno Roberto Matta Echaurren, trabalhava na Maison de Week-end Jaoul.⁴⁶ Bonet deixa a Europa para instalar-se em Buenos Aires em 1938, e com o retorno de Ferrari Hardoy e Kurchan em 1939, constituem o grupo Austral, ao qual aderem López Chas, Vera Barros, Simón Ungar, Hilario Zalba, Itala F. Villa, Olezza, José Alberto Le Pera y Sanches de Bustamante, e posteriormente, Jorge Vivanco e Valerio Peluffo.⁴⁷

Os vínculos de Bonet com o movimento moderno e seus organismos vinham de sua época de estudante, trabalhando desde 1932 para Sert e Torres Clavé, membros ativos de G.A.T.C.P.A.C, braço catalão do CIAM, e depois assistindo ao IV CIAM a bordo do Patris, em 1934.⁴⁸ Como explica Fernando Álvarez sobre a filiação moderna do Austral:

“Bonet, com a referência do G.A.T.C.P.A.C como ferramenta de trabalho da vanguarda sugere a formação de um grupo que atuaria como filial argentina do C.I.R.P.A.C. Esta filial de fato existia desde 1936 integrada por Fermín Beterbide, León Dourge, Isaac Stok, Ernesto Vautier e Luis Olezza, mas aparentemente sem maior atividade pública. Com o fim de evitar enfrentamentos, se opta pelo nome de Austral, fórmula poética e planetária, mas também válida em francês, do Sul sobre o qual Le Corbusier já havia chamado a atenção em Précisions, quando falava das ‘casas dos homens’, implicando com isso a necessidade de um novo ponto de partida para a uma arquitetura moderna em Argentina.”⁴⁹

Fig. 8. Capas de *Austral 1* (Bs. Aires, junho 1939). Fig. 9. Capa de *Austral 2* (Bs. Aires, set.1939).

Fonte: Fernando Álvarez; Jordi Roig. *Antonio Bonet Castellana*. Barcelona: Santa & Cole, Centre d'Estudis de Disseny ETSAB, Edicions UPC, 1999.

O primeiro resultado foi a publicação de *Austral 1*, uma separata de oito páginas distribuída na progressista *Nuestra Arquitectura*, em junho de 1939 (fig. 8).⁵⁰ Na capa, uma escultura de Picasso da série “As Cabeças de Boisgelup”, que havia sido exposta no Pavilhão da República Espanhola (Sert e Lacasa, Paris, 1937);⁵¹ no interior, o manifesto “Voluntad y Acción”, assinado por Bonet, Ferrari Hardoy e Kurchan, que descrevia em onze pontos a posição de Austral diante da arquitetura moderna. Essa posição tem certas particularidades que interessa destacar. Embora Austral se posicione claramente dentro do âmbito do CIAM, como organismo de trabalho – “saludamos a los C.I.A.M. y al C.I.R.P.A.C. adhiriéndonos a su espíritu y a su lucha” -, e considere, no segundo ponto do manifesto, o funcionalismo como “la única conquista de orden general a que ha llegado la arquitectura postacadémica”, no terceiro afirmará que este funcionalismo, “esclavo del adjetivo – no ha resuelto los problemas planteados por los grandes iniciadores”.⁵² O oitavo ponto complementa esta ideia:

*“El arquitecto, agobiado por la búsqueda de soluciones técnicas, y falto de un verdadero concepto artístico, se ha separado cada vez mas del contacto con las otras artes plásticas, cuya libertad e inquietud se han traducido en una serie escalonada de movimientos, a los que la arquitectura ha sido casi ajena en absoluto.”*⁵³

Este discurso é secundado por imagens de pinturas de Picasso, Chagall, Léger, De Chirico que se integram às páginas seguintes na matéria “1939 Pintura”. A vinculação de Austral com a perspectiva artística não parece distante do entendimento professado por Lucio Costa em

Monlevade, se recordamos as observações de Comas sobre a epígrafe de Olmsted que Lucio escolheu para abrir o Memorial Descritivo. Quanto à participação de Austral e seu entorno no concurso Viviendas Rurales, apenas a equipe de Jorge Vivanco e Valerio Peluffo seria premiada, com o protótipo para a zona quente. Liernur e Pschepiurca descrevem este projeto como uma espécie de “manifesto radical”, em sua “forma estritamente linear e organização sintética”, que replicava um “tipo tradicional” do campo e “surpreendia por seu emprego sem preconceitos – miticamente ‘antimoderno’- de um telhado de duas águas” (figs. 10-11).⁵⁴

Figs. 10-11. Jorge Vivanco e Valerio Peluffo, Concurso Viviendas Rurales, Zona Cálida, 1939.

Fonte: *Nuestra Arquitectura*, Bs. Aires, jan. 1940.

Mas a questão do concurso é reelaborada, ampliada, e inclusive criticada, como núcleo temático de *Austral 2*, lançada logo em setembro de 1939, outra vez como encarte de *Nuestra Arquitectura* (fig. 9). Em “Urbanismo Rural, Plan Regional y Vivienda”, Austral defende a elaboração de um “plano regional”, a fim de estabelecer os princípios do futuro urbanismo rural argentino, para que seja possível falar de forma precisa da “vivenda rural”, que deverá “*abandonar en este momento, las formas românticas y la técnica tradicional, para entrar de lleno en el espíritu de la época.*”⁵⁵ No mesmo número se mostra “Le Village Cooperatif”, de Le Corbusier e Pierre Jeanneret como exemplo francês, e se apresentam, “como trabalho próprio”, duas abordagens para a casa rural: de um lado, o estudo da casa rural industrializada; e de outro, o estudo das casas produzidas com as técnicas e materiais convencionais (tijolo, pedra, madeira) que Austral havia estado preparando em função do concurso do Banco de la Nación. “*Completamos el número con la publicación de casas rurales, que para las diversas regiones se han comenzado a estudiar con motivo de un concurso celebrado por una institución pública*”, esclarecem, sem deixar de notar que “*este concurso ha sido convocado prescindiendo de un plan regional.*”⁵⁶

Na primeira abordagem Austral adota uma posição francamente favorável à casa pré-fabricada e montada a seco, como já se vê pelo título da matéria, “*La gran industria debe hacerse cargo. La prefabricación resolvería el problema*”, argumentando que “*ese mismo hombre que exige para la explotación de los productos de la tierra la más moderna maquinaria, continua viviendo en las mismas condiciones que los primitivos colonos cuya vivienda no era más que un refugio primario.*”⁵⁷ A seguir se discutem os possíveis sistemas de pré-fabricação: a casa totalmente

armada na fábrica e transportada já pronta; a casa montada no terreno a partir de elementos produzidos em série; a fabricação de elementos seriais no próprio terreno.

Quanto às casas do concurso, Austral publica quatro estudos: Domus 1, para a zona de clima quente; Domus 2, para a subzona de clima temperado norte; Domus 3 para a subzona de clima temperado sul; Domus 4 para a zona de clima frio. Não há indicação da autoria individual destes projetos, embora se saiba que os membros de Austral não tenham participado como grupo único, mas em equipes.⁵⁸ A proposta de Vivanco e Peluffo, única premiada, não está entre as publicadas, aparecendo somente mais tarde em *Nuestra Arquitectura*, com os demais projetos aos quais o júri atribuiu premiação, entre os quais o de Horacio Caminos, Fernando Álzaga e Terán Etchecopar.⁵⁹

Fig. 12. Domus 1 e Domus 2. "Anteproyectos para viviendas rurales". *Austral 2* (Bs. Aires, set.1939).

Fonte: Fernando Álvarez; Jordi Roig. *Antonio Bonet Castellana*. Barcelona: Santa & Cole, Centre d'Estudis de Disseny ETSAB, Edicions UPC, 1999.

De qualquer forma, o que interessa aqui anotar é que Austral faz determinado uso editorial destes estudos, o que se advierte tanto na maneira como as casas rurais são apresentadas no espaço que lhes cabe, isto é, no interior da matéria sobre o concurso, como em sua posição no contexto geral da revista. Em outras palavras, se os projetos não são realizados pelo grupo Austral em conjunto, ao que parece há um "uso Austral" dessas ideias, isto é, há uma formulação precisa do tema no âmbito coletivo da revista.

A matéria sobre as casas rurais se abre com uma perspectiva da Domus 3, imagem telúrica de uma vida econômica (fig. 1). As figuras campesinas coladas em primeiro plano, o galo sob o

alpendre, o trabalho no pátio, o cavalo ao fundo sobre a linha reta que poderia corresponder ao horizonte sem incidentes do pampa, são os elementos que interagem com a construção quase primária, solitária sobre uma extensão homogênea de chão que faz pensar em Martínez Estrada e nas descrições poéticas do pampa argentino como “mar sem caminhos”, metáfora da América como “o novo mundo que ainda não tinha forma nenhuma”.⁶⁰ Domus 3, a casa para abrigar esta vida, é um volume regular unitário, definido por dois muros de alvenaria paralelos, caiados, sobre os quais estão apoiadas as estruturas rústicas do alpendre e do telhado em duas águas. Os ambientes domésticos estão regrados por estes dois planos de alvenaria, entre os quais se sucedem o espaço aberto-coberto do alpendre, o recinto do pátio (onde o telhado é suprimido), os espaços interiores. As grandes superfícies envidraçadas são transversais a esses planos; a fachada que abre para o pátio é metade parede de alvenaria, metade esquadria, coincidindo a segunda com a sala. Apenas eventualmente uma ou outra janela se recorta contra a continuidade dos muros laterais; mas no recinto do pátio, uma pequena abertura ao exterior aparece associada à mesa, provocando um episódio que é como uma recordação da pequena casa de Le Corbusier (Corseax-Vevey, 1925).

Fig. 13. Domus 3 e Domus 4. “Anteproyectos para viviendas rurales”. *Austral 2* (Bs. Aires, set.1939).

Fonte: Fernando Álvarez; Jordi Roig. *Antonio Bonet Castellana*. Barcelona: Santa & Cole, Centre d'Estudis de Disseny ETSAB, Edicions UPC, 1999.

A formulação de *Austral* para a casa rural tratará de combinar essa imagem telúrica, e suas ressonâncias primitivistas, à sugestão de que, nas quatro Domus rurais, os componentes “primitivos” (porque eles consideram esses componentes primitivos⁶¹) serão aproveitados nos termos de um pensamento projetual moderno, culto e informado. Nas páginas seguintes, as

quatro Domus se apresentam segundo o mesmo discurso visual sistematizador: plantas e fachadas sobre o quadro explicativo da respectiva zona climática (figs. 13-14). Elementos tipológicos convencionais - pátios, galerias, telhados de duas águas -, podem ser retrabalhados numa condição moderna, desde que comprovada sua pertinência, o que se faz nos termos de um conhecimento rigoroso e demonstrável das condições climáticas, que Austral faz questão registrar através de quadros preparados para cada zona de estudo (inclusive dividindo em zona temperada sul e zona temperada norte o que o concurso considerava zona única).

A visão do problema que Austral oferece na matéria sobre a pré-fabricação, assumidamente moderna, militante até, se recordamos o emprego do slogan em favor do “espírito da época”, de algum modo instrumenta o que se quer explicar com as quatro Domus rurais: a decomposição da casa em elementos de arquitetura pré-definidos e repetíveis, que são associados a um cardápio, também limitado, de materiais locais. Onde na casa industrializada se tem “elemento-tabique / elemento-teto / elemento-piso / elemento-abertura”, produzidos industrialmente, na casa rural se tem “muros exteriores / tabiques interiores / tetos / pisos”, obtidos com tijolo, pedra, pedregulho e palha. Os materiais serão industrializados ou serão naturais, mas em todo caso, poderão ser submetidos a um pensamento projetual sistemático, normativo, a partir do qual se pode, entretanto, gerar produtos individuais – o “*standard variable*” que deve permitir que a casa seja “*la expresión de su habitante*”.⁶²

¹ Mas “do qual é, contudo, necessário ter noções justas, para bem julgar do nosso estado presente”. Jean-Jacques Rousseau, *Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens*, Prefácio [1754]. Porto Alegre: L&PM, 2008.

² Fuyuki Kurasawa, “A requiem for the ‘primitive.’” *History of the Human Sciences*, v.15, n.3 (2002): 2.

³ Gill Perry, ‘Primitivism and the modern’, in Charles Harrison; Francis Frascina; Gill Perry: *Primitivism, Cubism, abstraction: the early twentieth century*. New Haven; London: Yale University Press in association with the Open University, 1993; Part 1 pp.3–85; Marianne Torgovnick. *Gone Primitive. Savage Intellectuals, Modern Lives*. Chicago: University of Chicago Press, 1990.

⁴ Ernst Gombrich. “O primitivo e seu valor na arte” [1979], in: Richard Woodfield (org.), *Gombrich Essencial. Textos selecionados sobre arte e cultura*. Porto Alegre: Bookman, 2012, p. 295. Sobre o engajamento da arte de vanguarda com o primitivo ver o clássico de Robert Goldwater, *Primitivism in Modern Art* [1938], Cambridge: Harvard University Press, 1986;

⁵ Gombrich, op. cit., p. 295.

⁶ William Rubin (ed.). *Primitivism in Twentieth Century Art*. London: Thames and Hudson, 1984. Sobre as críticas à exposição ver: Susan Hillier (ed.). *The Myth of Primitivism: Perspectives on Art*. London: Routledge, 1991; Frances Connely, *The sleep of reason: primitivismo in modern European art and aesthetics, 1725-1907*. Pennsylvania State University Press, 1995.

⁷ Robert Goldwater, *Primitivism in Modern Art* [1938], Cambridge: Harvard University Press, 1986;

⁸ Jack Flam, “Introduction”, in: Jack Flam; Miriam Deutch (eds.). *Primitivism and Twentieth-century Art: A Documentary History*. Berkeley: University of California Press, 2003, p. 3.

⁹ Gombrich, op. cit., p. 295.

¹⁰ Bernard Rudofsky, *Architecture without architects: a short introduction to non-pedigreed architecture*, New York: Doubleday, 1964; Joseph Rykwert, *On Adam’s House in Paradise. The Idea of the Primitive Hut in Architectural History*, Museum of Modern Art, 1972.

¹¹ Ver: Claudia Costa Cabral, “Arquitetura com arquiteto: pequena introdução ao Ventorrillo de la Buena Vista (Villa Serrana, Uruguai, 1946)”, in: Anais do III Seminário Docomomo Sul. Madeira: Primitivismo e Inovação na Arquitetura Moderna do Cone Sul Latino-americano, Porto Alegre: PROPAR, UFRGS, 2010.

¹² Michelangelo Sabatino, “The primitive in modern architecture and urbanism. Introduction.” *The Journal of Architecture* (RIBA – Royal Institute of British Architects) v.13, n.14 (2008): 355.

¹³ Sobre a ideia do “impasse”, no primitivismo e nas artes, ver: Flam, op. cit., p. 11. Sobre a noção de vernáculo ver: Cabral, op. cit., pp. 4-5.

¹⁴ Dawn Ades. *Art in Latin America. The Modern Era, 1820-1980*. New Haven, London: Yale University Press, 1989, p. 35.

- ¹⁵ Ades, op. cit., ver especialmente o Capítulo 3, pp. 41-99.
- ¹⁶ Para uma visão geral da América Latina, ver por exemplo: Carlos Brillembourg (ed.), *Latin American Architecture 1929-1960*, New York: The Monacelli Press, 2004; sobre Brasil ver principalmente: Carlos Alberto Ferreira Martins, Identidade nacional e estado no projeto modernista. Modernidade, estado e tradição [1992], in: Abilio Guerra (org.), *Textos fundamentais sobre história da arquitetura moderna brasileira – parte 1*, São Paulo: Romano Guerra, 2010, pp. 280-297; Abilio Guerra, *O primitivismo em Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Raul Bopp. Origem e conformação no universo intelectual brasileiro*. São Paulo: Romano Guerra, 2010.
- ¹⁷ Felipe Hernández; Lea Knudsen Allen. “Post-colonizing the primitive”. In: Jo Odgers; Flora Samuel; Adam Sharr (eds.), *Primitive: Original Matters in Architecture*, London, New York: Routledge, 2006, p. 88.
- ¹⁸ Exemplos nessa direção podem ser encontrados na obra de Ramón Gutiérrez, ou em *Nueva Arquitectura en América Latina: presente y futuro*, compilação de ensaios organizada por Antonio Toca, afins às teses do “regionalismo crítico” e da “modernidade apropriada”. Ramón Gutiérrez, *Arquitectura Latino-Americana. Textos para reflexão e polémica*. São Paulo: Nobel, 1989; Antonio Toca (ed.), *Nueva Arquitectura en América Latina: presente y futuro*, México: Gustavo Gili, 1990.
- ¹⁹ Toca, op. cit., p. 7.
- ²⁰ “El desencanto por la modernidade y su fe en la humanidad e en su país son los ingredientes que incitan a Juan O’Gorman a construir a principios de la década de 1950 su propia casa en Pedregal al sur de la ciudad de México”- conforme Luis Villareal Ugarte, “La casa de Juan O’Gorman, la crisis de la modernidade y la vuelta a las raíces primitivas”, *Revista Sans Soleil. Estudios de la imagen*, n. 4 (2012) 299.
- ²¹ Edifício da Porte Molitor, 24, Rue Nungesser-et-Coli, 1933. Willy Boesiger, *Le Corbusier*, Barcelona: Gustavo Gili, 1980, p. 68.
- ²² Este texto parte do princípio de que a noção de primitivismo precisa ser novamente interrogada, porque este continua sendo um ponto chave na apreciação da contribuição da arquitetura moderna latino-americana por parte da crítica especializada. Alinha-se, nesse sentido, a outras abordagens, especialmente aquela indicada por Comas, quem demonstrou que a contribuição latino-americana à arquitetura moderna não pode ser compreendida apenas no plano da variação regionalista: “A interpretação mais corrente dessa exemplaridade [da arquitetura moderna latino-americana] tem insistido em seu aporte diferencial em prol de uma conciliação do ‘espírito do tempo’ com o ‘espírito do lugar’. A interpretação é procedente mas parcial. Um juízo apoiado somente nestes termos, ainda que elogioso, tende a exaltar alguns rasgos epidérmicos e a desconsiderar a complexidade das obras. Resulta então muito fácil reduzi-las a uma nota de pé de página regionalista dentro de um discurso estrangeiro, pouco mais que uma adaptação exótica de escasso interesse.” Carlos Eduardo Dias Comas. “Memorandum latinoamericano: la ejemplaridad arquitectónica de lo marginal”, 2G, n. 8 (1998) 142.
- ²³ Jacques Le Goff. “Idades Míticas”. *Enciclopédia Einaudi*, Vol. 1. Memória-História, Edição portuguesa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2004, p. 311.
- ²⁴ Le Goff, op. cit., p. 335.
- ²⁵ Dalibor Vesely. “The primitive as a modern problem: invention and crisis”, in: Jo Odgers; Flora Samuel; Adam Sharr (eds.), *Primitive: Original Matters in Architecture*, London, New York: Routledge, 2006, p. 18.
- ²⁶ Idem, p. 21.
- ²⁷ Idem, p. 23.
- ²⁸ Paul Klee, *The thinking eye*, 1961. Citado em Vesely, op. cit., p. 25.
- ²⁹ Vesely, op. cit., p. 31.
- ³⁰ Carlos Eduardo Dias Comas. *Precisões brasileiras. Sobre um estado passado da arquitetura e urbanismo modernos a partir de obras e projetos de Lucio Costa, Oscar Niemeyer, MMM Roberto, Affonso Reidy, Jorge Moreira & Cia., 1936-45*. Tese de doutorado. Universidade de Paris VIII – Vincennes – Saint Denis, 2002, p. 83.
- ³¹ “Vila (cidade) operaria de Monlevade. 1936. (Documento III C 03-01342). Disponível em: <http://www.jobim.org> (Janeiro 15, 2013)
- ³² Comas, op. cit., p. 81. Para a descrição dos demais projetos ver: Fábio José Martins de Lima. “Ideários urbanísticos em confronto no concurso para Monlevade” in: VII Seminário da História da Cidade e do Urbanismo, Salvador: UFBA, 2002; “Cidade Operária de Monlevade: Novos Conceitos de Morar” in: III DOCOMOMO Brasil, São Paulo: Fundação Bienal de São Paulo, IAB, 1999.
- ³³ Sobre o conjunto ver Comas, op. cit., p. 80-84.
- ³⁴ Comas, op. cit., p. 81.
- ³⁵ Lucio Costa. Ante-projecto para a Villa de Monlevade. Memorial Descriptivo. *Revista da Diretoria de Engenharia da Prefeitura do Distrito Federal*, n. 3, v. III, maio de 1936, p. 115-117. (Documento III 03-00447L) Disponível em: <http://www.jobim.org> (Janeiro 15, 2013)
- ³⁶ Idem.
- ³⁷ Idem.
- ³⁸ Idem.
- ³⁹ Comas, op. cit., p. 82.
- ⁴⁰ Casas Loucher, projeto, 1929. Willy Boesiger, *Le Corbusier*, Barcelona: Gustavo Gili, 1980, p. 68.
- ⁴¹ Clorindo Testa, entrevista a Damian Bayón in: Damian Bayón; Paolo Gasparini, *Panorámica de la Arquitectura Latino-Americana*. Barcelona: Editorial Blume, UNESCO, 1977, p. 24.
- ⁴² “Nem a função, nem a técnica, nem a sociedade, tripé do movimento moderno, visitam espontaneamente a cultura. Lucio Costa deve sentir esse drama com as operações de adaptação que se vê obrigado a fazer em Monlevade para conciliar seu fascínio pelo novo com seu respeito pelo tradicional. As Maisons Louchers sofrem todas as transgressões necessárias e dolorosas para ajustar o sistema Domino a nossa realidade, e o resultado é a modernidade possível e o testemunho da confusão entre cultura nacional e cultura arquitetônica: barro e taquara sobre pilotis de concreto.” Luis Espallargas Gimenez, “Pós-modernismo, arquitetura e tropicália [1984] in: Abilio Guerra (org.), *Textos fundamentais sobre história da arquitetura moderna brasileira – parte 1*, São Paulo: Romano Guerra, 2010, p. 46.

-
- 43 Como fartamente demonstrado por Comas em sua tese doutoral. Comas, op. cit., p. 80-84.
- 44 Jorge Francisco Liernur; Pablo Pschepiurca. *La red austral. Obras y proyectos de Le Corbusier y sus discípulos en la Argentina (1924-1965)*. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes; Buenos Aires: Prometeo Libros, 2008.
- 45 Viviendas Rurales, 1939. in: Rolando Schere. *Concursos 1826-2006*. Buenos Aires: Sociedad Central de Arquitectos, 2008, p. 206. Ver também: "Concurso de anteproyectos para viviendas rurales del Banco de la Nación Argentina", *Nuestra Arquitectura*, n. 1 (1940) 440-449.
- 46 Fernando Álvarez Prozorovich, *El sueño moderno en Buenos Aires (1930-1949)*, Tese de doutorado. Universitat Politècnica de Catalunya, Departament de Composició Arquitectónica, 1991, p. 327.
- 47 Idem, p. 331. Em entrevista de 1985, Le Pera alegou que Vivanco nunca teria pertencido cabalmente a Austral; seguimos a Álvarez e Liernur, que coincidem em indicar a Vivanco e Peluffo como membros do grupo Austral. Para a versão de Le Pera, ver: "Testimonio del Arq. Jose A. Le Pera" in: *El Grupo Austral (1938-1941). Reflexiones 1985*. Le Pera., A.B.A.U., 1985, p. 4.
- 48 Arquiteto em 1936, colabora com Sert na execução do Pavilhão da República Espanhola, para a Exposição de 1937 em Paris. Álvarez, op. cit., p. 323-325. Ver também: Fernando Álvarez; Jordi Roig (eds.), *Antoni Bonet Castellana, 1913-1989*, Barcelona: Colegio de Arquitectos de Cataluña, Ministerio de Fomento, 1996.
- 49 Álvarez, 1991, op. cit., p. 329.
- 50 *Austral* n. 1 (1939). Encarte de *Nuestra Arquitectura*, n. 6 (1939)
- 51 Álvarez, 1991, op. cit., p. 334.
- 52 "Voluntad y Acción". *Austral* n. 1 (1939). As citações de Austral foram deixadas no idioma original.
- 53 Idem.
- 54 Liernur e Pschepiurca, op. cit., p. 226. Sobre o concurso Viviendas Rurales (1939) ver também: Anahi Ballent. *Las huellas de la política. Vivienda, ciudad, peronismo en Buenos Aires, 1943-1953*. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes, 2009.
- 55 *Austral* n. 2 (1939). Encarte de *Nuestra Arquitectura*, n. 9 (1939).
- 56 Idem.
- 57 Idem.
- 58 Liernur e Pschepiurca, op. cit., p. 226.
- 59 "Concurso de anteproyectos para viviendas rurales del Banco de la Nación Argentina", *Nuestra Arquitectura*, n. 1 (1940) 440-449.
- 60 "El nuevo mundo, recién descubierto, no estaba localizado aún en el planeta, ni tenía forma ninguna. (...) Otra vez la llanura era el mar, sin caminos. América no era América; tenía que forjársela y que superponérsele la realidad del ensueño en bruto." Ezequiel Martínez Estrada. *Radiografía de la pampa*. [1933] Madrid: Scipione Cultural, 1997, p. 5.
- 61 "Técnica a utilizar momentaneamente", escreve-se junto à figura de um rancho tradicional, que é comparado a "Indústria moderna". "Anteproyecto para viviendas rurales". *Austral* n. 2 (1939).
- 62 *Austral* n. 2 (1939).